

GRAMMATIK ME’YOR VA IJODIY QONUNIYATLARNING BIRIKUV USULLARI

Abdullayev Davronbek

QQDU, O‘zbek tilshunosligi kafedrası dotsenti, f.f.f.d., (PhD)

Ma’lumki, har qanday frazeologik birlik grammatik me’yorni izchil ta’minlashga xizmat qiladi, uning asosida shakllangan leksik ma’no bayondagi ifoda va tasvir bo’shliqlarini to’ldiradi, biroq ibora inson tomonidan anglangan voqelik qirralarini to’liq tasavvur qilishga imkoniyat yarata olmaydi, balki predmet, borliq, xususiyat, vaziyat va holatga xos ma’no tarmog‘ini ifodalanish bilan cheklanadi. Mohiyatan kontsept va tushuncha ham ma’no, ham ong hosilasi sanaladi, unda anglash va idrok qorishib ketadi. Inson tana a’zolari bilan bog‘liq somatik frazemalar ma’rifati tafakkur ehtiyoji va cheklangan til lug‘aviy zaxirasining to‘qnashuvidan shakllanadi. Ba’zi hollarda frazema lug‘aviy muqobil shakliga ega bo’lsa ham, uslubiy munosabat ifodasida o‘zaro farqlanadi. Frazeologiya, umuman, barqaror birliklar (maqol, matal, aforizmlar ham) – tilning tengsiz, muqobilsiz xazinasini hisoblanadi.

Nutqda namoyon so‘z birikmalari intizomida grammatik qoida murakkab birikuv tizimiga ega iboralar, garchand, mushohada mantig‘i nazoratiga tayansa-da, yaxlit birliklar sanaladi, ayni paytda, frazeologik konstrukt u yoki bu qirrani oydinlashtiradi yohud yaratilmaydi, balki nutqda yaxlit tarzda voqe bo‘ladi. Xususan, «tilga kirmoq» iborasi, yosh xususiyatiga dahldor ravishda matnda real salmoq kasb etasa (go‘dakning tilga kirishi fiziologik jarayon; kam gap insonlarga nisbat berilganda, iboraning ma’no ifodasi kengayadi), «me’dasiga tegmoq», «ko‘ngli aynidi» iboralarida nimaga nisbatlanishiga ko‘ra farqlanadi (ovqat yoqmay qolmoq, organizmi qabul qilmay qo‘ymoq; ovqatdan boshqa narsa – harakat-holatdan bezmoq kabi). Solishtiring: «Paxta yig‘imi davrida makaron va mosh talabalarning me’dasiga tegadi-da, o‘rtoq. // O‘n-o‘n besh kundan beri bir xil ish, bu rosa me’daga tegdi-da, endi cho‘ponlikka bo’lsa ham, boshqa ishga o‘taylik. Shunday ekan, ibora tarkibidagi lug‘aviy birliklararo munosabat frazema tabiatini belgilaydi va har qanday

frazeologik birlik komponentlarini ijodiy birikuv qonuniyatlari grammatik me'yor talabidan chetga chiqmaydi. Ba'zi olimlar «frazeologizm» istilohini soʻz birikmalari tasavvuri bilan bogʻlashadi.¹

Frazani shakllantirish jarayonida inson omili muhim oʻrin tutadi. Negaki, jamiyat, tabiat va koinot munosabatlari bevosita va bilvosita inson faoliyati – aloqasi bilan bogʻliq. Shaxs manfaat va qiziqishlari, talab va ehtiyojlari dunyoni anglashga yoʻnaltirilgan. Shu nuqtai nazardan, kommunikativ munosabatda somatik ifoda shakllanadi. Aslida til antropomorfizmi tafakkur madaniyatini shakllantiradi. Oʻz navbatida, tafakkur madaniyati milliy oʻlchamining til nominatsiyasini hosil qiladi.

Nafaqat frazeologik birliklar, balki tildagi barcha lisoniy birliklar antropotsentrik nuqtai nazardan tahlilga tortilsagina kerakli natijaga erishiladi. Shu jihatdan iboralar tizimi ham har bir xalqning milliy boyligi, oʻzida katta ma'naviy boylik, xalqning yoʻqotishi mumkin boʻlmagan qadriyatlarini saqlab qolishda katta ahamiyatga ega boʻlgan nomoddiy mulkidir.

Oʻzbek tilidagi koʻp ma'noli iboralar tizimini antropotsentrik paradigma doirasida oʻrganishda ularning lingvokul'turologik, kognitiv, sotsiolingvistik, etnolingvistik, lingvopoetik jihatlariga ham e'tibor qaratishni, shuningdek, iboralar mustaqil soʻzlarning obrazli turgʻun birikuvi boʻlishidan tashqari milliy mentallik, etnomadaniy, etnosotsiologik, kognitiv, krayetiv, akkumulyativ, aksiologik, estetik, emotiv vazifalarni bajarishini nazardan soqit qilib boʻlmaydi. Bular ayniqsa, somatik iboralarda koʻproq namoyon boʻladi.

Yuqorida keltirilgan «toʻgʻri kelmoq» polisemantik iborasining birinchi, ikkinchi va oltinchi ma'nolari bir xil vaziyatni, sharoitni ifodalaydi, qolgan ma'nolar ana shu uch ma'noga semantik jihatdan bogʻlanadi. Iboraning uchinchi va beshinchi ma'nolari birinchi ma'noga, toʻrtinchi ma'nosi esa ikkinchi ma'noga semantik jihatdan yaqin turadi.

OʻTIOʻLda ham «toʻgʻri keldi» polisemantik iborasi ma'nolari OʻTFLdagi kabi oltita deb belgilangan: 1) muvofiq boʻldi, mos boʻldi, yaradi; 2) bir vaqtda boʻldi; 3) yoʻliqdi, uchradi; 4) taqsimlaganda tegdi; 5) qulay boʻldi; 6) lozim boʻldi, zarur

¹ Шанский Н.М. Лексикология современного русского языка. – М, 1972. (бет кўрсатилиши керак)

bo‘ldi [O‘TIO‘L, 55]. «To‘g‘ri kelmoq» iborasi QO‘RFLda o‘z aksini topmay qolgan. Bunday farqlanishlar frazemaning ma‘no qirralarini belgilashda jiddiy qiyinchiliklar keltirib chiqaradi.

Xulosa qilib aytadigan bo‘lsak, polisemantik iboralar, ayniqsa uch va undan ortiq ma‘noli frazemalarni lug‘atlarda izohlash, ularning bosh, yetakchi ma‘nolarini aniqlab, qolgan ma‘nolarning o‘zaro bog‘lanishi, tadrijiy taraqqiyot usullarini belgilash o‘zbek leksikografiyasi va frazeografiyasi oldida turgan murakkab muammolardan biridir. Bu masalani to‘g‘ri hal etish tilimizning frazeologik boyligini lug‘atlarda to‘la aks ettirish imkonini beradi. O‘z navbatida, ijodiy yaratish qolipidp millat mintalitetiga xos ifoda madaniyati va nutqiy malakaning aks etishini inobatga olsak, masala mohiyati yanada oydinlashadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Бегматов Э. Хозирги ўзбек адабий тилининг лексик қатламлари, Тошкент: Фан, 1985. - 214 б.
2. Бердиёров Ҳ., Йўлдошев Б. Ўзбек фразеологиясига доир библиографик кўрсаткич, Самарқанд, СамДУ нашри, 1977. - 38 б.
3. Бердиёров Ҳ. Фразеологик луғатлар тузиш масаласига доир // Вопросы фразеологии, материалы межреспубликанской конференции, Самарканд, СамГУ, 21-26-бетлар.
4. Abdullayev, O., & Rajabova, G. (2023). ABDULLA QAHNORNING “ANOR” QISSASIDAGI FRAZEOLOGIZMLARNING TAHLILI. *Ilm-fan va ta'lim*, 1(14).
5. Okhunjon, A. (2023). THE PLACE AND SIGNIFICANCE OF NEW ADJECTIVES IN THE LEXICON OF THE UZBEK AND KHRAKALPAK LANGUAGES. *INTERNATIONAL JOURNAL OF EUROPEAN RESEARCH OUTPUT*, 2(2), 84-90.